

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

ЭШНИЯЗОВА ЮЛДУЗ ЮЛДАШБОЕВНА

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВЛАР АСОСИДА СОЛИҚ ТИЗИМИ ХИЗМАТЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИНИ

ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 / OKTABR